

Αναγνώριση Ιδιομορφών και Ιδιοσυχνοτήτων σε Αμφιέρειστη δοκό με Συνεχή Κατανομή Μάζας και Δυσκαμψίας

Τριαντάφυλλος Κ. Μακάριος¹

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα ισοδύναμο τριβάθμιο σύστημα μιας απειροβάθμιας δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αναγνώριση ιδιομορφών της υπόψη δοκού που είναι εφοδιασμένη με συνεχή μάζα και συνεχή δυσκαμψία. Έχοντας ως βάση την διαφορική εξίσωση ταλάντωσης της απειροβάθμιας δοκού προκύπτει ένα μαθηματικά ισοδύναμο τριβάθμιο διακριτό μοντέλο, για το οποίο υπολογίζεται αναλυτικά το ισοδύναμο μητρώο μαζών σε προκαθορισμένες θέσεις. Χρησιμοποιώντας το ισοδύναμο τριβάθμιο μοντέλο μπορούν να αναγνωριστούν οι τρεις πρώτες πραγματικές ιδιομορφές της απειροβάθμιας δοκού και σε συνδυασμό με το ισοδύναμο 3x3 μητρώο μάζας να γίνει προσπάθεια να εκτιμηθούν οι πιθανές βλάβες της δοκού. Εκτός από τις εξισώσεις που δίδονται για τον ορισμό του ισοδύναμου τριβάθμιου συστήματος, επιπρόσθετα δείχνεται και ο τρόπος ενοργάνωσης τέτοιων δοκών που να είναι σε θέση να εκτιμηθούν οι τρεις πρώτες ιδιομορφές, κάτι που βρίσκει εφαρμογή στις γέφυρες με αμφιέρειστα τμήματα επί εφεδράνων.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα μαθηματικό ιδεατό τριβάθμιο σύστημα που είναι ισοδύναμο με την ιδιομορφική συμπεριφορά μιας απειροβάθμιας δοκού με συνεχή κατανομή της μάζας και της δυσκαμψίας. Το υπόψη ισοδύναμο τριβάθμιο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ενοργάνωση μιας τέτοιας απειροβάθμιας δοκού, από την οποία εκλείπει πλήρως η έννοια της συγκεντρωμένης μάζας, καθότι η μάζα σ' αυτήν εμφανίζει συνεχή κατανομή. Πρόκειται για ένα πρόβλημα όπου συναντάται συστηματικά στην ενοργάνωση των αμφιέρειστων ανοιγμάτων γεφυρών ή μεταλλικών κλιμάκων [1-3] ή ανεμογεννητριών [4-5] προκειμένου να αναγνωρισθούν οι πραγματικές ιδιομορφές ταλάντωσης του φορέα διά μέσω καταγραφών αποκρινόμενων επιταχύνσεων αναπτυσσόμενων σε κατάλληλες θέσεις της δοκού, υπό περιβαλλοντικών διεγέρσεων (π.χ. κυκλοφορία αυτοκινήτων, ασθενής άνεμος) [6-7].

2 ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΕΙΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΟΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

Σύμφωνα με τη θεωρία των Συνεχών Συστημάτων [8-9], στο Σχήμα 1 θεωρούμε μία ευθύγραμμη δοκό που φορτίζεται με μία κατανεμημένη εξωτερική δυναμική φόρτιση $p_z(x, t)$, αναφορικά με

¹ Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών, Τομέας Επιστ. & Τεχνολ. των Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., e-mail: makariostr@civil.auth.gr

το καρτεσιανό τρισσορθογώνιο σύστημα αναφοράς $oxyz$. Η δοκός αυτή φέρει μία κατανεμημένη μάζα $m(x)$, η οποία στην ειδική περίπτωση της ομοιόμορφης κατανομής γίνεται $m(x) = \bar{m}$ και η οποία μετράται σε τόνους (tn) μάζας ανά τρέχον μέτρο μήκους (m). Επίσης η δοκός θεωρείται ότι στη γενική περίπτωση διαθέτει διατομή συνεχώς μεταβαλλόμενη (άρα η καμπτική δυσκαμψία διατομής $EI_y(x)$ είναι επίσης μία συνάρτηση της θέσης x), ενώ στην ειδική περίπτωση της σταθερής διατομής της δοκού, η καμπτική δυσκαμψία διατομής γίνεται $EI_y(x) = EI_y$ (όπου E είναι το μέτρο Ελαστικότητας του υλικού και I_y είναι η ροπή αδράνειας της διατομής περί τον άξονα y). Παρακάτω θα εξετάσουμε μία τέτοια δοκό που έχει σταθερή τιμή κατανεμημένης μάζας \bar{m} και σταθερή τιμή κατανεμημένης δυσκαμψίας EI_y .

Σχήμα 1: Δοκός με κατανεμημένη μάζα και δυσκαμψία

Λόγω του γεγονότος ότι η μάζα \bar{m} είναι συνεχώς κατανεμημένη, η δοκός αυτή θεωρείται ότι κατά την ταλάντωση της κατά τον άξονα oz , έχει άπειρες ελευθερίες κίνησης (απειροβάθμιο σύστημα). Για τη διατύπωση της εξίσωσης κίνησης της υπόψη δοκού, θεωρούμε ένα απειροστό τμήμα αυτής στη θέση x από την αρχή, που απομονώνεται από τη δοκό με δύο γειτονικές εγκάρσιες τομές που απέχουν μεταξύ τους απειροστή απόσταση dx . Επί του απειροστού αυτού τμήματος σημειώνονται στα άκρα αυτού τα αναπτυσσόμενα φορτία διατομής, δηλαδή η καμπτική ροπή $M(x,t)$ και η συνακόλουθη τέμνουσα $Q(x,t)$, μαζί με τις διαφορικές προσαυξήσεις τους, ενώ παραλείπεται το αξονικό φορτίο $N(x,t)$ καθότι δεν επηρεάζει την εγκάρσια ταλάντωση της δοκού. Επίσης, σημειώνεται η συνισταμένη της εξωτερικής δυναμικής φόρτισης $P_z(x,t)$:

$$P_z(x,t) = p_z(x,t) \cdot dx \quad (1)$$

η οποία $P_z(x,t)$ ενεργεί σε ολόκληρο το απειροστό τμήμα δοκού.

Επίσης σημειώνεται και η αντίστοιχη συνισταμένη αδρανειακή δύναμη $F_\alpha(x,t)$, σύμφωνα με την Αρχή του D' Alembert, δηλ.

$$F_a(x, t) = (-\bar{m} \cdot dx) \cdot \partial^2 u_z(x, t) / \partial t^2 \Rightarrow F_a(x, t) = (-\bar{m} \cdot dx) \cdot \ddot{u}_z(x, t) \quad (2)$$

(όπου εδώ συμφωνούμε ότι εφεξής τις παραγώγους ως προς τον χρόνο θα τις συμβολίζουμε με τελείες σε αντίθεση με τις παραγώγους ως προς το χώρο όπου θα τις συμβολίζουμε με τόνους για λόγους διάκρισης).

Με δεδομένο ότι η απόσβεση της κίνησης αγνοείται, η ισορροπία των δυνάμεων του απειροστού στοιχείου κατά τον άξονα z και αφού αγνοηθούν τα απειροστά 2ης τάξης και άνω, δίνει:

$$\sum F_z = 0 \Rightarrow Q + P_z(x, t) - \left(Q + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \right) + F_a(x, t) = 0 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = p_z(x, t) - \bar{m} \cdot \ddot{u}_z(x, t) \quad (3)$$

Η ισορροπία των ροπών του απειροστού στοιχείου ως προς το κέντρο βάρους (κ.β.) αυτού (βλ. Σχ.1) και αφού αγνοηθούν τα απειροστά από 2ης τάξης και άνω, δίνει:

$$\sum M_y = 0 \Rightarrow M + Q \cdot \frac{dx}{2} + \left(Q + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \right) \cdot \frac{dx}{2} - \left(M + \frac{\partial M}{\partial x} dx \right) = 0 \Rightarrow Q = \frac{\partial M}{\partial x} \quad (4)$$

Από την Τεχνική Θεωρία κάμψης της δοκού, σύμφωνα με τον Bernoulli (με αγνόηση των διατμητικών παραμορφώσεων), είναι γνωστό ότι ισχύει:

$$M(x, t) = EI_y \cdot \frac{\partial^2 u_z(x, t)}{\partial x^2} \quad (5)$$

Εισάγοντας τις (4) και (5) στην εξ.(3) προκύπτει η εξίσωση κίνησης (χωρίς απόσβεση) της υπόψη δοκού:

$$\frac{\partial^2 M}{\partial x^2} = p_z(x, t) - \bar{m} \cdot \ddot{u}_z(x, t) \Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(EI_y \cdot \frac{\partial^2 u_z(x, t)}{\partial x^2} \right) = p_z(x, t) - \bar{m} \cdot \ddot{u}_z(x, t) \Rightarrow \bar{m} \frac{\partial^2 u_z(x, t)}{\partial t^2} + EI_y \frac{\partial^4 u_z(x, t)}{\partial x^4} = p_z(x, t) \Rightarrow \bar{m} \cdot \ddot{u}_z(x, t) + EI_y \cdot u_z''''(x, t) = p_z(x, t) \quad (6)$$

Σχήμα 2: Δοκός υποβαλλόμενη στην ίδια κατακόρυφη κίνηση $u_g(t)$ των στηρίξεων

Η εξ.(6) είναι η μερική διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση $u_z(x, t)$ της δοκού που φορτίζεται με εξωτερικό δυναμικό φορτίο $p_z(x, t)$. Για να προκύψει μοναδική λύση από αυτήν την εξίσωση πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι συνθήκες στήριξης στα άκρα της δοκού.

Σημειώνεται ότι η κλασική περίπτωση μιας δοκού με κατανεμημένη μάζα και κατανεμημένη δυσκαμψία που υπόκειται μόνο σε εξωτερική κατακόρυφη διέγερση των στηρίξεών της είναι μαθηματικά ισοδύναμη με την ταλάντωση που περιγράφεται από την εξ.(6).

Πράγματι, στην περίπτωση αυτή που φαίνεται στο Σχ.2, η ολική μετατόπιση $u_z^{\text{tot}}(x, t)$ της δοκού στη θέση x είναι:

$$u_z^{\text{tot}}(x, t) = u_g(t) + u_z(x, t) \quad (7)$$

όπου $u_g(t)$ είναι η μετατόπιση της βάσης, κοινή και για τις δύο στηρίξεις.

Με δεδομένο ότι οι αδρανειακές δυνάμεις που αναπτύσσονται στην δοκό εξαρτώνται από την ολική μετατόπιση $u_z^{\text{tot}}(x, t)$, και η κατανεμημένη δυναμική φόρτιση είναι μηδενική, $p_z(x, t) = 0$, η εξ.(3) γίνεται:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = p_z(x, t) - \bar{m} \cdot \frac{\partial^2 u_z^{\text{tot}}(x, t)}{\partial t^2} = 0 - \bar{m} \cdot \frac{\partial^2 u_g(t)}{\partial t^2} - \bar{m} \cdot \frac{\partial^2 u_z(x, t)}{\partial t^2} \quad (8)$$

Εισάγοντας τις εξ.(4-5) στην εξ.(8) προκύπτει:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 M}{\partial x^2} &= -\bar{m} \cdot \left(\frac{\partial^2 u_g(t)}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 u_z(x, t)}{\partial t^2} \right) \Rightarrow \\ \bar{m} \frac{\partial^2 u_z(x, t)}{\partial t^2} + EI_y \frac{\partial^4 u_z(x, t)}{\partial x^4} &= -\bar{m} \cdot \frac{\partial^2 u_g(t)}{\partial t^2} \end{aligned} \quad (9)$$

Συγκρίνοντας την εξ.(6) με την εξ.(9) παρατηρούμε ότι η αναπόσβεστη ταλάντωση της δοκού εξαιτίας της κίνησης των στηρίξεων ισοδυναμεί μαθηματικά με την αναπόσβεστη ταλάντωση της δοκού με ακίνητες στηρίξεις, φορτιζόμενη όμως με την ισοδύναμη κατανεμημένη δυναμική φόρτιση $p_{\text{eq}}(x, t)$.

$$p_{\text{eq}}(x, t) = -\bar{m} \cdot \frac{\partial^2 u_g(t)}{\partial t^2} \quad (10)$$

Για την περίπτωση της ελεύθερης ταλάντωσης δίχως απόσβεση της δοκού λαμβάνουμε το πρώτο μέρος της εξ.(9) και το εξισώνουμε με το μηδέν:

$$\bar{m} \frac{\partial^2 u_z(x, t)}{\partial t^2} + EI_y \frac{\partial^4 u_z(x, t)}{\partial x^4} = 0 \quad (11)$$

Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι η άγνωστη χωροχρονική συνάρτηση $u_z(x, t)$ μπορεί να αποτελέσει λύση της εξ.(11) και να έχει πάντοτε την μορφή συνάρτησης των χωριζομένων μεταβλητών:

$$u_z(x, t) = \varphi(x) \cdot q(t) \quad (12)$$

όπου $\varphi(x)$ είναι η άγνωστη συνάρτηση χώρου και $q(t)$ είναι η άγνωστη συνάρτηση χρόνου. Παραγωγίζοντας την εξ.(12) δύο φορές ως προς την χρονική διάσταση t και, χωριστά, ως προς τη χωρική διάσταση x , έχουμε:

$$\frac{\partial^2 u_z(x, t)}{\partial t^2} = \varphi(x) \cdot \ddot{q}(t) \quad , \quad \frac{\partial^2 u_z(x, t)}{\partial x^2} = \varphi''(x) \cdot q(t) \quad (13)$$

Εισάγοντας τις εξ.(13) στην εξ.(11) έχουμε:

$$\bar{m} \cdot \varphi(x) \cdot \ddot{q}(t) + EI_y \cdot \varphi''''(x) \cdot q(t) = 0$$

και διαιρώντας στη συνέχεια αμφότερα τα μέλη με το $\bar{m} \cdot \varphi(x) \cdot q(t)$, προκύπτει:

$$\frac{-\ddot{q}(t)}{q(t)} = \frac{EI_y \cdot \varphi''''(x)}{\bar{m} \cdot \varphi(x)} \quad (14)$$

Παρατηρώντας την εξ.(14) διαπιστώνουμε ότι το αριστερό μέλος της είναι συνάρτηση αποκλειστικά του χρόνου, ενώ το δεξί μέλος της είναι συνάρτηση αποκλειστικά του χώρου. Για να ισχύει η εξ.(14) για όλες τις τιμές του χρόνου t καθώς και για όλες τις τιμές της χωρικής θέσης x , τα δύο αυτά μέλη της εξίσωσης θα πρέπει να ισούνται με κάποια σταθερά λ . Άρα, η εξ.(11) διασπάται στις ακόλουθες δύο διαφορικές εξισώσεις:

$$\frac{-\ddot{q}(t)}{q(t)} = \lambda \quad \Rightarrow \quad \ddot{q}(t) + \lambda \cdot q(t) = 0 \quad (15)$$

$$\frac{EI_y \cdot \varphi''''(x)}{\bar{m} \cdot \varphi(x)} = \lambda \quad \Rightarrow \quad EI_y \cdot \varphi''''(x) - \lambda \cdot \bar{m} \cdot \varphi(x) = 0 \quad (16)$$

Όμως, η χρονική εξ.(15) παριστάνει μία ελεύθερη ταλάντωση ενός ιδεατού μονοβάθμιου συστήματος με ιδιοσυχνότητα $\omega = \sqrt{\lambda}$.

Εισάγοντας την ιδιοσυχνότητα ω στην εξ.(16), προκύπτει:

$$EI_y \cdot \varphi''''(x) - \omega^2 \cdot \bar{m} \cdot \varphi(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi''''(x) - \frac{\omega^2 \cdot \bar{m}}{EI_y} \cdot \varphi(x) = 0 \quad (17)$$

Και για ευκολία πράξεων, θέτουμε

$$\beta^4 = \frac{\omega^2 \cdot \bar{m}}{EI_y}$$

καθότι τα μεγέθη ω^2 , \bar{m} , EI_y είναι άπαντα θετικά. Από τα μαθηματικά είναι γνωστό ότι η γενική λύση της εξ.(17) έχει τη μορφή:

$$\varphi(x) = C_1 \sin \beta x + C_2 \cos \beta x + C_3 \sinh \beta x + C_4 \cosh \beta x \quad (18)$$

όπου θα πρέπει να υπολογισθούν οι τέσσερις άγνωστες παράμετροι C_1, C_2, C_3, C_4 . Αυτό επιτυγχάνεται από τις τέσσερις συνθήκες στήριξης της δοκού. Πράγματι, για $x=0$ και $x=L$, τόσο η μετατόπιση $u_z(0, t)$ της δοκού όσο και η ροπή κάμψης $M(0, t)$ είναι μηδέν. Η συνάρτηση $\varphi(x)$ που αποτελεί λύση της εξ.(18) αποτελεί την συνάρτηση της ιδιομορφικής ελαστικής γραμμής της δοκού. Με δεδομένο ότι ισχύουν οι κάτωθι σχέσεις:

$$\sinh \beta x = \frac{e^{\beta x} - e^{-\beta x}}{2} \quad , \quad \cosh \beta x = \frac{e^{\beta x} + e^{-\beta x}}{2}$$

έχουμε ότι για $x=0$, η εξ.(18) δίνει ότι η συνάρτηση της ιδιομορφικής ελαστικής γραμμής της δοκού είναι:

$$\varphi(0) = C_1 \sin 0 + C_2 \cos 0 + C_3 \sinh 0 + C_4 \cosh 0 = 0 \Rightarrow C_2 + C_4 = 0 \quad (19)$$

ενώ ταυτόχρονα για $x=0$, η εξ.(5) δίνει την συνάρτηση της ροπής κάμψης λόγω της εξεταζόμενης ιδιομορφικής ελαστικής γραμμής της δοκού. Άρα:

$$M(0, t) = EI_y \cdot \frac{\partial^2 \varphi(0)}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow EI_y \cdot \varphi''(0) = 0 \quad (20)$$

Παραγωγίζοντας δύο φορές την εξ.(18) ως προς x , έχουμε:

$$\varphi'(x) = C_1 \cdot \beta \cdot \cos \beta x + C_2 \cdot (-\beta) \cdot \sin \beta x + C_3 \cdot \beta \cdot \cosh \beta x + C_4 \cdot \beta \cdot \sinh \beta x \quad (21)$$

και

$$\varphi''(x) = C_1(-\beta^2) \cdot \sin \beta x + C_2(-\beta^2) \cdot \cos \beta x + C_3\beta^2 \cdot \sinh \beta x + C_4\beta^2 \cdot \cosh \beta x \quad (22)$$

Άρα, $\varphi''(0) = -\beta^2 \cdot C_2 + \beta^2 \cdot C_4$

Συνεπώς, η εξ.(20) γίνεται:

$$EI_y \cdot \beta^2 \cdot (C_4 - C_2) = 0 \quad (23)$$

Από τις εξ.(19) και εξ.(23) προκύπτει άμεσα $C_2 = 0$ και $C_4 = 0$ και κατά συνέπεια η γενική λύση της εξ.(18) γίνεται:

$$\varphi(x) = C_1 \sin \beta x + C_3 \sinh \beta x \quad (24)$$

Οι παράμετροι C_1, C_3 θα υπολογισθούν από τις συνθήκες στήριξης του άλλου άκρου της δοκού, οπότε ανάλογα εργαζόμενοι, έχουμε ότι για $x=L$ πρέπει να ισχύει $u(L, t) = 0$. Άρα από την εξ.(12) θα πρέπει να ισχύει $\varphi(L) = 0$ και κατά συνέπεια από την εξ.(24) πρέπει να ισχύει:

$$\varphi(L) = C_1 \sin \beta L + C_3 \sinh \beta L = 0 \quad (25)$$

Επίσης, η εξ.(20) δίνει:

$$M(L, t) = EI_y \cdot \frac{\partial^2 \varphi(L)}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow EI_y \cdot \varphi''(L) = 0 \quad (26)$$

όπου το $\varphi''(L)$ το λαμβάνουμε απευθείας από την εξ.(22) και το εξισώνουμε με το μηδέν:

$$\varphi''(L) = C_1(-\beta^2) \cdot \sin \beta L + C_3\beta^2 \cdot \sinh \beta L = 0 \quad (27)$$

Ξαναγράφοντας τις εξ.(25) και εξ.(27) έχουμε:

$$\begin{aligned} C_1 \cdot \sin \beta L + C_3 \cdot \sinh \beta L &= 0 \\ -C_1 \cdot \sin \beta L + C_3 \cdot \sinh \beta L &= 0 \end{aligned}$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις δύο αυτές εξισώσεις προκύπτει ότι πρέπει να ισχύει:

$$2 \cdot C_3 \cdot \sinh \beta L = 0 \quad (28)$$

Αλλά ο όρος $\sinh \beta L$ δεν μπορεί να είναι μηδέν, καθότι αν υποθέσουμε ότι είναι μηδέν τότε προκύπτει ότι το β πρέπει να είναι μηδέν και άρα προκύπτει μηδενική ιδιοσυχνότητα ω , κάτι που

είναι άτοπο διότι τότε δεν έχουμε ταλάντωση. Συνεπώς, πρέπει το C_3 να είναι μηδέν, οπότε η εξ.(25) γίνεται:

$$\varphi(L) = C_1 \cdot \sin \beta L = 0 \quad (29)$$

Από την εξ.(29) προκύπτει ότι είτε το C_1 είναι μηδέν κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβαίνει διότι τότε μηδενίζεται η $\varphi(x)$ από την εξ.(24) και έτσι το πρόβλημα εκφυλίζεται στην κατάσταση της απαραμόρφωτης δοκού (δηλ. μία κατάσταση που δεν αποτελεί λύση του ιδιοπροβλήματος), είτε το $\sin \beta L$ πρέπει να είναι μηδέ, το οποίο για να ισχύει, σημαίνει ότι πρέπει να είναι αληθής η ακόλουθη εξίσωση:

Σχήμα 3: Οι τέσσερις πρώτες ιδιομορφές της δοκού με συνεχή μάζα και δυσκαμψία

$$\beta L = n \cdot \pi \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (30)$$

Η εξ.(30) μετασχηματίζεται εύκολα στην εξ.(31)

$$\beta L = n \cdot \pi \Rightarrow \beta^2 L^2 = n^2 \cdot \pi^2 \Rightarrow \beta^2 = \frac{n^2 \cdot \pi^2}{L^2} \quad (31)$$

Ενώ από τον ορισμό της παραμέτρου β έχουμε την τιμή της ιδιοσυχνότητας ω :

$$\beta^4 = \frac{\omega^2 \cdot \bar{m}}{EI_y} \Rightarrow \omega^2 = \frac{EI_y \cdot \beta^4}{\bar{m}} \Rightarrow \omega = \beta^2 \cdot \sqrt{\frac{EI_y}{\bar{m}}} \quad (32)$$

Εισάγοντας την εξ.(31) στην εξ.(32) προκύπτει απευθείας η ιδιοσυχνότητα ω_n για κάθε τιμή του n :

$$\omega_n = \frac{n^2 \cdot \pi^2}{L^2} \cdot \sqrt{\frac{EI_y}{\bar{m}}} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (33)$$

Συνεπώς, η ιδιομορφή ταλάντωσης προκύπτει από την εξ.(24) αν εισάγουμε σε αυτήν την εξ.(30), οπότε και προκύπτει:

$$\varphi_n(x) = C_1 \sin \beta x = C_1 \sin \frac{n \cdot \pi \cdot x}{L} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (34)$$

Η τιμή της C_1 είναι αυθαίρετη, ενώ συνήθως την παίρνουμε ίση με την μονάδα. Συνεπώς, για κάθε τιμή της παραμέτρου n προκύπτει και μία ιδιομορφή με την αντίστοιχη ιδιοσυχνότητα. Η πρώτη (θεμελιώδης) ιδιομορφή είναι για $n = 1$ η οποία παριστάνει μισό ημιτονοειδές κύμα, η δεύτερη ιδιομορφή είναι ένα πλήρες ημιτονοειδές κύμα κ.τ.λ. (Σχ.3). Η σειρά των ιδιοσυχνοτήτων είναι $\omega_1, \omega_2 = 4\omega_1, \omega_3 = 9\omega_1, \omega_4 = 16\omega_1$ κτλ.

3 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΤΡΙΒΑΘΜΙΑ ΔΟΚΟΣ

Σε δοκούς όπου η θεμελιώδης ιδιομορφή δεν ενεργοποιεί το 90% της συνολικής μάζας της δοκού απαιτούμε τη θεώρηση των τριών πρώτων ιδιομορφών και για το σκοπό αυτό πρέπει να ορίσουμε μία ιδεατή ισοδύναμη τριβάθμια δοκό, η μελέτη της οποίας θα δώσει τις τρεις πρώτες ιδιομορφές ταλάντωσης της δοκού. Κατά συνέπεια, το ερώτημα που εισέρχεται τώρα είναι: «ποιο είναι το ισοδύναμο τριβάθμιο σύστημα το οποίο να εμφανίζει ταύτιση της ταλάντωσης του με τις τρεις πρώτες ιδιομορφές της αντίστοιχης δοκού με κατανομημένη μάζα και δυσκαμψία;» Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, λαμβάνουμε μία αμφιέριστη ιδεατή αβαρή δοκό μήκους L , με σταθερή διατομή σε ολόκληρο το μήκος της, και για την οποία θέτουμε την απαίτηση (παραδοχή) ότι φέρει τρεις ίσες μάζες m_{eq} (οι οποίες είναι υπό προσδιορισμό) σε ίσες αποστάσεις των $0.25L$ (Σχ.4), ενώ κάθε μάζα m_{eq} διαθέτει μια κατακόρυφη ελευθερία κίνησης.

Σχήμα 4: Η ισοδύναμη τριβάθμια δοκός

Για το τριβάθμιο αυτό σύστημα της δοκού, το διάνυσμα \mathbf{u} των ελευθεριών κίνησης, το μητρώο μάζας \mathbf{m} του ιδεατού τριβάθμιου αυτού συστήματος είναι διαγώνιο ως ακολούθως:

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{m} = \begin{bmatrix} m_{eq} & 0 & 0 \\ 0 & m_{eq} & 0 \\ 0 & 0 & m_{eq} \end{bmatrix} \quad (35)$$

Το μητρώο ευκαμψίας \mathbf{f} υπολογίζεται με εφαρμογή μιας οποιαδήποτε μεθόδου της Στατικής των Κατασκευών, ενώ με αντιστροφή αυτού λαμβάνουμε το μητρώο δυσκαμψίας \mathbf{k} :

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} \delta_{1,1} & \delta_{1,2} & \delta_{1,3} \\ \delta_{2,1} & \delta_{2,2} & \delta_{2,3} \\ \delta_{3,1} & \delta_{3,2} & \delta_{3,3} \end{bmatrix} = \frac{L^3}{48EI_y} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0.6875 & 0.6875 \\ 0.6875 & 0.5625 & 0.4375 \\ 0.6875 & 0.4375 & 0.5625 \end{bmatrix} \quad (36)$$

$$\mathbf{k} = \begin{bmatrix} k_{1,1} & k_{1,2} & k_{1,3} \\ k_{2,1} & k_{2,2} & k_{2,3} \\ k_{3,1} & k_{3,2} & k_{3,3} \end{bmatrix} = \frac{48EI_y}{L^3} \cdot \begin{bmatrix} 18.285714 & -12.571429 & -12.571429 \\ -12.571429 & 13.142857 & 5.142857 \\ -12.571429 & 5.142857 & 13.142857 \end{bmatrix} \quad (37)$$

Εκ της Δυναμικής των Κατασκευών είναι επίσης γνωστό ότι η εξίσωση κίνησης για την ελεύθερη ταλάντωση (χωρίς απόσβεση) του ιδεατού αυτού συστήματος, είναι:

$$\mathbf{m} \ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{k} \mathbf{u}(t) = \mathbf{0} \quad (38)$$

Το ιδιοπρόβλημα έχει την κλασική διατύπωση:

$$(\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}) \boldsymbol{\varphi}_n = \mathbf{0} \quad n = 1, 2, 3. \quad (39)$$

με την πολύ σημαντική διαφορά ότι τώρα γνωρίζουμε τις τρεις τιμές των ιδιοσυχνοτήτων ω_n και των τριών ιδιομορφών $\boldsymbol{\varphi}_n$ από τις εξ.(33-34) και το Σχ.3) και έτσι το μοναδικό άγνωστο μέγεθος είναι η υπό προσδιορισμό μάζα m_{eq} της κάθε ελευθερίας κίνησης. Από τον μηδενισμό τη ορίζουσας των συντελεστών του προβλήματος ιδιοτιμών και αφού εισάγουμε τη ήδη γνωστή θεμελιώδη ιδιοσυχνότητα ω_1 έχουμε:

$$\det(\mathbf{k} - \omega_1^2 \mathbf{m}) = 0 \quad \Rightarrow \quad (40)$$

$$m_{eq}^3 + A \cdot m_{eq}^2 + B \cdot m_{eq} + C = 0 \quad (41)$$

όπου,

$$A = -\frac{k_{11} + k_{22} + k_{33}}{\omega_1^2}, \quad B = \frac{k_{11}k_{33} + k_{11}k_{22} + k_{22}k_{33} - k_{12}^2 - k_{13}^2 - k_{23}^2}{\omega_1^4}$$

$$C = -\frac{k_{11}k_{22}k_{33} + 2k_{12}k_{13}k_{23} - k_{11}k_{23}^2 - k_{22}k_{13}^2 - k_{33}k_{12}^2}{\omega_1^6}$$

Η αριθμητική επίλυση της εξ.(41) ως προς m_{eq} δίνει τρεις ρίζες, εκ των οποίων μόνο η πρώτη γίνεται αποδεκτή (οι άλλες δύο απορρίπτονται διότι δεν έχουν φυσικό περιεχόμενο καθότι δίνουν τιμές μεγαλύτερες από τη συνολική μάζα της δοκού $\bar{m}L$). Πράγματι, η μόνη αποδεκτή ρίζα της εξ.(41) είναι:

$$m_{eq} = 0.24984748 \cdot (\bar{m}L) \quad (42)$$

Συνεπώς, εισάγοντας αυτήν την τιμή της ιδεατής ισοδύναμης μάζας στο τριβάθμιο σύστημα του Σχ.(4) προκύπτει ταύτιση των τριών πρώτων ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών με το πραγματικό συνεχές σύστημα της απειροβάθμιας δοκού.

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία παρουσίασε ένα μαθηματικό ιδεατό τριβάθμιο σύστημα που είναι ισοδύναμο με την ιδιομορφική συμπεριφορά μιας απειροβάθμιας δοκού με συνεχή κατανομή της μάζας και της δυσκαμψίας. Το υπόψη ισοδύναμο τριβάθμιο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ενοργάνωση μιας τέτοιας απειροβάθμιας δοκού, από την οποία εκλείπει πλήρως η έννοια της συγκεντρωμένης μάζας, καθότι η μάζα σ' αυτήν εμφανίζει συνεχή κατανομή. Στο πλαίσιο της αναγνώρισης των ιδιομορφών μιας αμφιέρειστης δοκού (π.χ. άνοιγμα μιας γέφυρας), η ισοδύναμη μάζα που προέρχεται από την εξ.(42), μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε επιταχυνσιόμετρα ανά ίσες αποστάσεις των $0.25L$ (βλ. Σχήμα 4) και να μετρήσουμε τις χρονοϊστορίες επιταχυνσιογραμμάτων απόκρισης και να αξιολογήσουμε τις προκύπτουσες ιδιομορφές, καθότι πλέον θα γνωρίσουμε το ισοδύναμο μητρώο μάζας της δοκού. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις τρεις πρώτες ιδιομορφές της απειροβάθμιας δοκού.

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Manolis G.D., Makarios T.K., Terzi V., Karetsou I. Mode shape identification of an existing three-story flexible steel stairway as a continuous dynamic system. *Theoretical and Applied Mechanics*, Vol.42, issue 3; 2015: 151-16
2. Makarios T.K, Manolis G., Karetsou I., Papanikolaou M., Terzi V. Modelling and identification of the dynamic response of an existing three-story steel stairway. *COMPADYN 2015, 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering*, Crete Island, Greece, 25–27 May 2015
3. Makarios T., Manolis G., Terzi V., Karetsou I. Identification of dynamic characteristics of a continuous system: case study for a flexible steel stairway. *16th World Conference on Earthquake*, 16WCEE 2017 (paper 1011), Santiago Chile, 9-13 January 2017.
4. Makarios T. & Baniotopoulos C. Wind Energy Structures: Modal Analysis by the Continuous Model Approach. *Journal of Vibration and Control*, doi: 10.1177/1077546312463761. Volume 20, Issue 3, February 2014: 395-405.
5. Makarios T. & Baniotopoulos C. 2015. Modal analysis of wind turbine tower via its continuous model with partially fixed foundation. *International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering*, vol.2, issue 1, 2015:14-25.
6. Makarios T. Identification of the mode shapes of spatial tall multi-storey buildings due to earthquakes. The new "modal time-histories" method. *Journal of the Structural Design of Tall & Special Buildings*, 2012; 21, 9: DOI:10.1002/tal.630: 621-641
7. Makarios T. Identification of building dynamic characteristics by using the modal response acceleration time-histories in the seismic excitation and the wind dynamic loading cases. CHAPTER 4 of Book "Accelerometers; Principles, Structure and Applications", Nova Science Publisher, Inc. ISBN:978-1-62808-128-2; 2013:77-113
8. Chopra A. *Dynamics of Structures. Theory and Applications to Earthquake Engineering*. International edition, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1995.
9. Clough R. & Penzien J. *Dynamics of Structures*. Mc Graw-Hill, 1975.